

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich

Buxoro davlat universiteti dotsenti, p.f.f.d.,

Sharipova Feruza Shakar qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy faolligi, izlanuvchanligi, xotirasining yaxshilanishi, topqirligi kabi xususiyatlari shakllantirish haqida so'z yuritladi. Ona tili darslarida innovatsion texnologiyalardan o'rinli foydalanish, o'quvchilarni fikrlashga, o'zgal fikrini anglashga, o'z fikrini og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan.

Tayanch so'z va iboralar: darslik, kompetensiyaviy ta'lim, nutqiy kompetensiya, ona tili fanini o'qitishning vazifalari.

Kompetensiyaviy ta'lim o'quvchilarning ma'lum bilimlar yig'indisini egallashnigina emas, balki shaxsning rivojlantirish, anglash va yaratish qobiliyatlarini shakllantiradi. Shu sababli barcha fanlarga tegishli bo'lgan tayanch kompetensiya va har bir fanga doir kompetensiyalar berilgan. Jumladan, ona tili faniga oid nutqiy va lingvistik kompetensiyalar mavjud bo'lib, ular alohida ahamiyatga ega.

Ona tili fanini o'qitishning asosiy vazifasi - o'quvchilarni fikrlashga, o'zgal fikrini anglashga, o'z fikrini og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetensiyani rivojlantirish, o'quvchilarda grammatikaga oid o'zlashtiriladigan bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so'zning tarkibi, so'z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni) rivojlantirish va ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

Nutqiy kompetensiyada tinglab tushunish, o'qish, so'zlash, yozish rivojlantirilsa, lingvistik kompetensiyada tilshunoslik fanining bo'limlari: fonetika, sintaksis, leksikologiya, morfologiya, punktuatsiyaga oid tushunchalar rivojlantiriladi.

Nutqiy kompetensiyada o'quvchilar:

- tinglangan matn, mashq va topshiriqlardagi yoki diktant matnini tushuna oladi;
- mavzuga oid mashq va topshiriqlarni orfoepiya qoidalariga rioya qilgan holda o'qiy oladi;
- fikrini to'g'ri bayon qila oladi, urg'uni to'g'ri qo'ya oladi;
- o'rganilgan mavzular doirasida lug'at, saylanma, ta'kidiy diktantlarni hamda 85-95 ta so'zdan iborat bo'lgan nazorat diktantini yoza oladi;
- husnixat va imlo qoidalarga amal qiladi;
- 8-10 ta gapli ijodiy matn yarata oladi;
- mustaqil va ijodiy fikrlay oladi.
- yangi so'z va iboralarni o'zlashtiradi.
- so'zlarni morfologik tahlil qila oladi;
- o'rganilgan ifoda vositalarini og'zaki va yozma nutqda to'g'ri qo'llaydi;

Bizga ma'lumki, mavzuni tushuntirish va fikrni ifodalash uchun ona tilida bir qancha imkoniyatlar bor. Ularni xilma-xil shakl va ko'rinishlarga ega bo'lgan suratlar, mediamanbalar orqali ma'lumotlarni o'quvchiga yetkazish mumkin. O'quvchilarga grammatik tushunchalarni rivojlantirishda, tilshunoslik fanining bo'limlarini soddaroq tushuntirishda daraxt, uning shoxlari va barglariga taqqoslab, "Shajara daraxti" ga qiyoslagan holda izohlasak, yanada esda qolarli hamda tushunarli bo'ladi. Boshlabg'ich "Ona tili va o'qish savodxonligi" darslarida so'zlarning to'g'ri yozilishi, imlo qoidalari, tinish belgilarning ishlatilish o'rinlari haqida ma'lumotlar berilgan. O'quvchilarga bo'limlar va mavzularni o'rgatishda ularning bog'liqligi va ifodalanish tartibini "Shajara daraxti" orqali tushuntirish qiziqarli bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida grammatik kompetensiyaning shakllanishida yuqorida ko'rsatilganidek taqqoslashning yangicha "Shajara

daraxti" ko'rinishida ta'lim jarayonida qo'llash orqali ijobiy natijaga erishish mumkin. Bunday taqqoslash orqali yosh o'quvchilar tilshunoslikka oid mavzularni yengil o'zlashtira oladi. Ayniqsa, ona tili fanida berilgan mashqlarni bajarish, matnlar ustida ishlash, ularni fonetik, leksik, morfologik tahlil qilish hamda bo'limlarning bog'liqlik jihatlarini keng o'rganadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. Bolaning tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, uning pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiiq qila olishi, ta'limning yangi-yangi usul va metodlarini izlashi, pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir.

Ma'lumki, bugungi kunda dars jarayonida "Grafik test" o'yini, "Rost-yolg'on" o'yini, "Zehn matni" usuli, "Begona so'z" kabi metodlardan foydalanilmoqda. Innovatsion metodlar yordamida tashkil etilgan darslar, o'tkazish metodlariga ko'ra o'quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi. O'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, xohish va istaklarini qo'zg'otish asosida maqsadga erishish motivatsiyasi bo'lib, bu o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ichki yaqinlashuvidir. Boshlang'ich sinfda ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish motivini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Chunki motiv o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtiradi, darsga faol qatnashishga, bilimlarni egallashga undaydi. Innovatsion metodlar o'qish motivini rivojlantirishga katta yordam beradi. Shuning uchun ham bugungi kunda bunday metodlardan dars davomida foydalanish keng tarqalgan.. Zamonaviy metodlarning qanday qo'llanishini ko'rib chiqsak:

"Rost-yolg'on" usuli

Bu metod asosan aniq ma'lumotlar berilgan matn bilan ishlanadigan fanlarda ko'p qo'llaniladi. Masalan: "Ona tili va o'qish savodxonligi" darslarida qo'llashimiz mumkin. Hozir siz bilan ona tili va o'qish savodxonligi darsida qo'llanilishini ko'ramiz.

Ot so'z turkumi "kim?", "nima?", "qayer?" so'roqlariga javob beradi.

"Qalam" narsaning nomini bildiradi.

"Chiroyli", "bejirim", "go'zal" so'zlari narsalarning sanog'ini bildiradi .

Fe'l so'z turkumi harakatni bildiradi.

-li, -siz, -dor, be- so'z o'zgartiruvchi qo'shimchalar.

-ning, -ni, -ga, -da , -dan kelishik qo'shimchalar.

Ega va kesim gapning ikkinchi darajali bo'laklari.

Gapda eganing tagiga bir to'g'ri chiziq, kesimining tagiga ikki to'g'ri chiziq chiziladi.

Shaxs va narsalarning sanog'ini va tartibini bildirgan so'zlar son so'z turkumi hisoblanadi.

So'z ma'nolarini o'zgartiradigan qo'shimchalar so'z o'zgartiruvchi qo'shimchalar deyiladi.

So'z yasovchi qo'shimchalar , so'zlarga qo'shilib so'z ma'nolarini o'zgartirishga xizmat qiladi.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matematik bilimlar rivojlantiriladi.

Berilgan ma'lumotlarning aniqlik darajasiga ko'ra jadvolga joylashtirish topshirig'i beriladi. O'quvchilar ma'lumotlarni kitob bilan solishtirib, keyin jadvalni to'ldiradi.

R os t	Yolgo 'n
--------------	-------------

<ul style="list-style-type: none"> - Ot soʻz turkumi “kim?” , “nima?” , “qayer?” soʻroqlariga javob beradi. - “Qalam” narsaning nomini bildiradi. Feʼl soʻz turkumi harakatni bildiradi. - -ning, -ni, -ga, -da , -dan kelishik qoʻshimchalar. - Gapda eganing tagiga bir toʻgʻri chiziq, kesimining tagiga ikki toʻgʻri chiziq chiziladi. • Shaxs va narsalarning sanogʻini va tartibini 	<ul style="list-style-type: none"> - “Chiroyli”, “bejirim” , “goʻzal” soʻzlarinarsalarning sanogʻini bildiradi . - -li, -siz, -dor, be- soʻz oʻzgartiruvchi qoʻshimchalar. - Ega va kesim gapning ikkinchi darajali boʻlamlari. • Soʻz maʼnolarini oʻzgartiradigan qoʻshimchalar soʻz oʻzgartiruvchi qoʻshimchalar deyiladi.
--	--